

**A HISTÓRIA DO CORPO GOVERNANTE DAS TESTEMUNHAS DE
JEOVÁ: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL
NARRATIVA**

 DOI: 10.5281/zenodo.15832674

Álaze Gabriel do Breviário

*Mestre em Teologia. Mestrando em Psicologia.
Ivy Enber Christian University (IECU).
Orlando, Flórida, Estados Unidos.*

Email: alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9973998907456283>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9480-6325>.

Alessandra Leite

*Mestra em Sociologia. Bacharela em Psicologia.
Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Teresina, Piauí, Brasil.*

Email: alessandr Leite53@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6791737875657530>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4630-2330>.

Marcelo D'Ávilla Teixeira Gomes

*Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional.
Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC). São Mateus, ES, Brasil.
Professor na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus (ES).*

E-mail: cpldavilla@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3740114889508259>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3471-225X>.

Deusirene Sousa da Silva Fróes

*Doutoranda em Ciências da Educação e Ética Cristã.
Ivy Enber Christian University, IECU.
Orlando, Flórida, Estados Unidos.*

Email: deusirenesousasilvafroes@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0218139923264576>.

Jaine Marques de Souza

*Especialista em Educação Especial. Professora de Língua Portuguesa.
Colégio ICM.*

Email: sousajaine9@gmail.com.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2760508798931944>.

Logan Faedda Rago

*Mestrando em Ciências da Educação e Ética Cristã.
Ivy Enber Christian University, IECU.*

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: loganfaedda@hotmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2516880221903287>.

RESUMO

O artigo apresenta as sete gerações presidenciais do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, desde Charles Taze Russell (1879-1916) até Samuel F. Herd (2014-presente), destacando suas influências nos ensinamentos, práticas e procedimentos teocráticos da organização. O objetivo geral é caracterizar, comparar e sumarizar as contribuições, desafios e legados desses presidentes. Especificamente, o artigo discute as relações de poder entre a liderança e a obediência dos seguidores, apresenta as biografias dos presidentes desde a fundação em 1881, e articula esses temas com a literatura existente sobre as Testemunhas de Jeová. A pesquisa é conduzida sob uma revisão bibliográfica e documental narrativa, utilizando o paradigma neoperspectivista giftedeano e o raciocínio hipotético-dedutivo. A conclusão sugere preocupações com a autoridade do Corpo Governante, especialmente em questões morais e sexuais, ressaltando a importância do debate para o crescimento espiritual e compreensão da fé. **Palavras-chave:** Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Gerações presidenciais. Biografia dos membros do Corpo Governante. Autoridade e poder organizacional. Crescimento espiritual.

ABSTRACT

The article presents the seven presidential generations of the Governing Body of Jehovah's Witnesses, from Charles Taze Russell (1879-1916) to Samuel F. Herd (2014-present), highlighting their influences on the organization's theocratic teachings, practices, and procedures. The overall objective is to characterize, compare, and summarize the contributions, challenges, and legacies of these presidents. The article discusses the power relations between leadership and the obedience of followers, presents the biographies of the presidents since the founding in 1881, and articulates these themes with the existing literature on Jehovah's Witnesses. The research is conducted through a narrative bibliographic and documentary review, using the neoperspectivist giftedean paradigm and hypothetical-deductive reasoning. The conclusion suggests concerns about the authority of the Governing Body, especially on moral and sexual issues, highlighting the importance of debate for spiritual growth and understanding of faith.

Keywords: Governing Body of Jehovah's Witnesses. Presidential generations. Biography of Governing Body members. Organizational authority and power. Spiritual growth.

1. INTRODUÇÃO

No Estudo 22, de A Sentinela de maio de 2023, no parágrafo 15, são apresentadas informações relevantes sobre o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová (BOTV, 2024: w23 maio pp. 14-19). A Sentinela de 01/10/60, diz que foi na data de 26/03/1919 que se deu o

livramento do presidente da Sociedade Torre de Vigia, do secretário-tesoureiro e de seis outros companheiros de prisão. A partir dessa data, Babilônia, a Grande, perdeu o poder que tinha sobre o povo de Deus. Nesse mesmo ano, o "escravo fiel e prudente" foi designado, em 13/04/1919; houve mais de 17.961 que celebraram a Refeição Noturna do Senhor em toda a Terra. E, por meio do Corpo Governante, Jeová passou a refinar o seu povo, aos poucos, como diz Pro 4:18, e também em várias outras publicações tais como no Proclamadores do Reino (capítulo 10 e página 718), no livro Profecias de Ezequiel, no livro Revelação seu clímax feliz, em A Sentinela recentes e cartas vindas do escritório (BOTV, 2024: w23 maio pp. 14-19).

Dentre os principais ajustes feitos no nosso entendimento bíblico, constante no quadro do parágrafo 15, dois deles foram os que mais chamaram a atenção do autor deste trabalho. O que ocorreu em 26/07/1931, num congresso em Ohio, EUA, no qual o povo de Jeová passou a ser denominado Testemunhas de Jeová, por meio de uma resolução. Essas informações também constam na página 718 do Proclamadores do Reino (BOTV, 2024: jv pp. 718-723). Este momento foi marcante na história moderna das Testemunhas de Jeová, do ponto de visto do autor deste trabalho, porque foi nele que foi registrada, por assim dizer, a identidade do povo de Jeová. Ou seja, foi nessa data a emissão do RG do povo de Jeová. Já o segundo destaque foi o que ocorreu em 01/10/1972, data em que as congregações das Testemunhas de Jeová passaram a ter supervisão local de um corpo de anciãos, designados por Espírito Santo, em vez de uma única pessoa como era antes. Isso mostra os cuidados amorosos que Jeová tem com seus servos, na medida em que mais membros espiritualmente qualificados cuidam da congregação, garantindo melhor o bem-estar espiritual dos irmãos e irmãs. Cada corpo de anciãos tem uma comissão de serviço, que dividem entre si as principais responsabilidades congregacionais. A forma como eles são designados, suas qualificações e responsabilidades constam no livro Organizados e no livro Pastoreiem o Rebanho de Deus (KS, 2019; BOTV, 2024: od pp. 1-222; w23 maio pp. 14-19).

Sobre o parágrafo 16 da mesma A Sentinela citada, consta a afirmação de que o povo de Jeová vive hoje em um "paraíso" em sentido espiritual, devido à fartura de conhecimentos e experiências bíblicas disponíveis em sua publicações (incluindo os exemplares da Bíblia), tanto impressos quanto digitalizados e disponibilizados em seus sites e aplicativos oficiais. Sobre tal fartura do alimento espiritual recebido pelas Testemunhas de Jeová, constata-se que, na Biblioteca Online da Torre de Vigia, estão disponíveis, no momento: 122 livros, além da Bíblia; revistas A Sentinela desde 1950, que chegam a quase 1000; revistas Despertaí desde 1970, que chegam a quase 1000 também; todos os Ministérios do Reino desde 1970 a 2015, que totalizam 540; todas as Apostilas a partir de 2016, que totalizam 76 até agora; 57 brochuras

e livretos; 47 folhetos; 14 séries de artigos; mais os programas e manuais. Todo esse arsenal espiritual é prova de que Jeová tem provido aos seus servos, por meio de sua Organização, farto banquete espiritual, o que nos ajuda a continuar andando no "Caminho de Santidade". Isaías 48:17 diz que Jeová nos guia no caminho que devemos andar e Isaías 60:17 diz que Jeová faz isso por meio dos superintendentes designados de sua Organização (BOTV, 2024: w23 maio pp. 14-19).

Dito isto, levantam-se as seguintes questões-problema de pesquisa: Quantas e quais são as gerações presidenciais do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová? Quais os principais feitos pelos presidentes da Torre de Vigia quanto aos ensinamentos, às práticas, aos procedimentos teocráticos, e ao ministério de pregação e ensino das Testemunhas de Jeová? Quem preside atualmente esta organização religiosa, quem são os membros que compõem seu atual Corpo Governante, e quais projetos eles estão executando ou planejando executar atualmente? Seriam os membros do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová uma espécie de semideuses, ou deuses encarnados, ou “a voz de Deus na Terra”, incumbidos de decidir o que é certo ou errado, mesmo quando a Bíblia não é explícita nesse sentido? Porque eles consideram atos de apostasia: a pesquisa profunda de seus livros e documentos “secretos” tais como o livro “Pastoreiem o Rebanho de Deus” (KS, 2019), as cartas trocadas entre congregações locais e escritórios nacionais e mundial, bem como documentos de irmãos e irmãs para os próprios; o questionamento das qualificações de seus líderes por seus demais membros; processar sua liderança quando se tem evidências de que cometeram crimes? Até que ponto as Testemunhas de Jeová podem confiar no Corpo Governante e na liderança a ele subordinada?

Este artigo tem como objetivo geral apresentar as gerações presidenciais do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, caracterizando-as, comparando-as e resumindo-as quanto a suas características, contribuições, desafios e legado deixado. Tem como objetivos específicos: a) Discutir as relações de poder/autoridade da liderança organizacional com a obediência/submissão de seus liderados; b) Apresentar a biografia de seus presidentes desde a fundação desta organização religiosa, em 1881, até o momento presente; c) Articular este trabalho com a literatura já produzida sobre as Testemunhas de Jeová.

Este artigo está estruturado em 4 capítulos. Neste primeiro é apresentada a Introdução do trabalho: sua temática, uma breve contextualização com sua problemática, as questões-problema, os objetivos, e a estrutura do trabalho. O segundo capítulo foi dedicado à apresentação e explanação da sua fundamentação metodológica: eixo epistemológico, eixo lógico e eixo técnico. No terceiro capítulo, são apresentadas as sete gerações presidenciais do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, focando nos seus principais feitos. O quarto foi

destinado à apresentação das conclusões e considerações finais. E, em seguida, são apresentadas as referências.

2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA

Desenvolvido por Breviário (2021; 2023), o paradigma neoperspectivista, utilizado nesta pesquisa, concebe a coexistência de duas verdades (ou realidades) distintas: uma absoluta, concreta, real, objetiva; e outra parcial, abstrata, subjetiva. Embora, para o autor, exista a realidade absoluta, nós, seres humanos imperfeitos, apenas a conhecemos subjetiva e parcialmente. Na prática, isto significa que todas as respostas das questões-problemas levantadas em todas e quaisquer investigações científicas já existem, embora ainda não as conheçamos completamente (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

O método hipotético-dedutivo, utilizado com base estrutural do pensamento nesta investigação, é proveniente do filósofo, matemático e físico dedutivista Karl Popper, o objetivo conduzir a investigação científica a um maior grau de certeza, segurança, confiabilidade; tal método é utilizado em todas as revisões bibliográficas e documentais, sejam elas narrativas, sistemáticas ou integrativas; parte-se de hipóteses iniciais genéricas que, por meio de testes de falsificação, levam o pesquisador/investigador a conclusões específicas sobre o tema investigado (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Foram conduzidos os procedimentos técnicos de uma Revisão Bibliográfica e Documental Narrativa (RBDN), uma ferramenta que não apenas auxilia na definição e resolução de problemas já conhecidos, mas também possibilita a exploração de novas áreas. Essa abordagem permite cobrir uma gama mais ampla de fenômenos, especialmente em pesquisas que demandam a coleta de dados dispersos no espaço. Referências como Rodrigues (2007), Gil (2010) e Breviário (2021) corroboram a importância e a utilidade desse método.

Foram utilizadas neste trabalho as seguintes fontes bibliográficas: livros bíblicos publicados na Biblioteca Online da Torre de Vigia; livros clássicos de Teologia e Ciências da Religião; trabalhos acadêmicos-científicos sobre as Testemunhas de Jeová. Como fontes

documentais no presente trabalho, foram utilizadas: a Tradução do Novo Mundo das Escrituras Hebraico-Aramaicas e Gregas Cristãs (a Bíblia); a Tradução Interlinear da Bíblia; as publicações bíblicas digitalizadas e disponibilizadas na Biblioteca Online da Torre de Vigia; documentos congregacionais disponibilizados por ex-anciãos, ex-superintendentes de circuito, ex-betelitas, e vítimas de abuso sexual por parte das Testemunhas de Jeová, documentadas pela mídia mundial; notícias publicadas na mídia nacional e mundial (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al, 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

3 GERAÇÕES PRESIDENCIAIS DO CORPO GOVERNANTE

3.1 Primeira geração presidencial

A primeira geração presidencial do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová pode ser denominada de Era de Charles T. Russell: 1879-1916. Isso porque ele foi o primeiro presidente da organização religiosa após seu registro oficial na Pensilvânia, ocorrido em 15 de dezembro de 1884, sob o nome de Zion's Watch Tower Tract (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; CACP, 2024).

Os Estudantes da Bíblia começaram a organizar a sociedade em 1881 com Henry William Conley como o primeiro presidente, enquanto Charles Taze Russel era o secretário-tesoureiro. Somente após seu registro oficial é que Russel assumiu a sua liderança presidencial. Apesar disso, considera-se que a primeira geração presidencial do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová foi a de Russel, e não a de Conley (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; CACP, 2024).

Charles Taze Russell, nascido em 16 de fevereiro de 1852 em Pittsburgh, Pennsylvania, foi criado originalmente como presbiteriano. Por volta de 1868, aos 16 anos, ele já era membro da Igreja Congregacional. No entanto, nesse mesmo ano, Russell começou a duvidar não apenas dos credos e doutrinas da igreja, mas também de Deus e da própria Bíblia. Esse período de dúvida foi um momento crítico em sua vida. No entanto, um encontro acidental restaurou sua fé. Foi nesse momento que Russell foi exposto ao pregador do Segundo Adventismo, Jonas Wendell, que teve um impacto significativo em sua jornada espiritual. Esse encontro transformador aconteceu em Pittsburgh, Pennsylvania, e marcou o início de uma mudança

radical na vida de Russell. Sua fé restaurada e sua exposição ao Segundo Adventismo moldaram suas crenças e visão de mundo. Essa experiência foi um ponto de virada crucial que eventualmente o levou a fundar o movimento das Testemunhas de Jeová e a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento e na propagação de suas crenças religiosas (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

Além de contribuir com recursos financeiros significativos, Russell também ofereceu seu talento como escritor, fornecendo artigos para publicação. Essa colaboração não só estreitou os laços entre Russell e Barbour, mas também consolidou a associação do pequeno grupo de estudo de Russell com a comunidade liderada por Barbour. Essa parceria marcou o início de uma colaboração significativa entre Russell e Barbour, que iria moldar o curso do desenvolvimento religioso e teológico de Russell nos anos seguintes (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

Charles Taze Russell viveu tempo suficiente para testemunhar a falha de várias datas que havia previsto para o Arrebatamento. Ele faleceu em 31 de outubro de 1916, mais de dois anos após a data em que previa o fim do mundo, no início de outubro de 1914. Apesar disso, seus seguidores ainda viam a Guerra Mundial em curso como um sinal de que "o fim" estava próximo. Russell foi enterrado sob uma pedra tumular que o identificava como "o Mensageiro Laodicense", e próximo ao seu túmulo foi erguida uma pirâmide de pedra com o símbolo da cruz e coroa, que ele tanto apreciava, e o nome "Watch Tower Bible and Tract Society" (Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados). A pirâmide ainda está de pé no Cemitério Lane, em Ross, um subúrbio ao norte de Pittsburgh. Anualmente, no Halloween, os atuais seguidores de Russell se reúnem em torno da pirâmide, de mãos dadas, em uma vigília para comemorar o dia de sua morte (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

3.2 Segunda geração presidencial

A segunda geração presidencial do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová pode ser denominada Era do "Juiz" Joseph F. Rutherford: 1916-1942 (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; CACP, 2024).

Após assumir o controle do complexo da sede e das entidades empresariais da organização religiosa, Rutherford concentrou seus esforços no restante da organização. Gradualmente, substituindo os anciãos eleitos localmente por homens por ele nomeados, ele transformou um conjunto disperso de congregações semi-autônomas, com governança democrática, em uma máquina organizacional coesa, controlada a partir de seu escritório

central. Algumas congregações locais optaram por se separar, formando grupos dissidentes russellitas, como os Chicago Bible Students, os Dawn Bible Students e o Laymen's Home Missionary Movement, todos ainda existentes hoje. No entanto, a maioria dos Estudantes da Bíblia permaneceu sob o controle de Rutherford, e ele os renomeou como "Testemunhas de Jeová" em 1931, com o objetivo de distingui-los de outros grupos de Estudantes da Bíblia (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

A literatura consistia principalmente das séries de ataques incessantes de Rutherford contra o governo, a proibição de bebidas alcoólicas, o "alto comércio" e a Igreja Católica Romana. Além disso, ele estabeleceu uma vasta rede de transmissão de rádio e adentrou-se no mundo das ondas de rádio, explorando os sentimentos populistas e anti-católicos para atrair milhares de novos convertidos. Seus ataques vitriólicos, transmitidos de fonógrafos portáteis levados até as portas das pessoas e de alto-falantes montados em carros de som estacionados em frente às igrejas, também provocaram violência de multidões e perseguição dos governos contra as Testemunhas em várias partes do mundo (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

Tal como Russell, Rutherford experimentou fazer profecias e predisse que os patriarcas bíblicos Abraão, Isaque e Jacó seriam ressuscitados em 1925 para governar como príncipes sobre a terra. Eles, é claro, não apareceram, e Rutherford desistiu de predizer datas. De fato, referindo-se a esse fracasso profético, ele mais tarde admitiu: "Eu me fiz de tolo" (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; g87 22/9 pp. 16-22; INDICETJ, 2024).

3.3 Terceira geração presidencial

A terceira geração presidencial do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová pode ser denominada Era de Nathan H. Knorr: 1942-1977 (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; CACP, 2024).

Nathan Homer Knorr, conhecido por sua postura autoritária e às vezes soberba, também implementou mudanças significativas na organização religiosa durante seu mandato como presidente. Ele reorientou o foco da liderança dinâmica para a participação ativa dos membros, introduzindo programas de treinamento para capacitar os crentes a se tornarem recrutadores eficazes. Em vez de depender exclusivamente da transmissão de discursos gravados em fonógrafos portáteis, como era feito no passado, os membros passaram a receber instruções sobre como apresentar argumentos persuasivos ao falar de casa em casa. Homens, mulheres e crianças foram ensinados a realizar sermões nas portas, abordando uma variedade de tópicos,

como parte de uma estratégia de evangelismo mais abrangente (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

Os programas de proselitismo de Knorr e as previsões apocalípticas de Franz para 1975 combinaram-se para gerar um rápido crescimento no número de membros das Testemunhas de Jeová, com a taxa de aumento anual atingindo um pico de 13,5% em 1974. Isso resultou em um aumento significativo na assistência às reuniões nos Salões do Reino, passando de cerca de 100.000 pessoas em 1941 para aproximadamente 5 milhões em 1975. Embora o crescimento desde então tenha sido mais lento, tem sido razoavelmente constante na maioria dos anos, resultando em cerca de 11,5 milhões de pessoas reunidas nos Salões do Reino na primavera de 1992 para a comunhão anual das Testemunhas ou serviço de Memorial, marcado pela comemoração da morte de Cristo com pão não fermentado e vinho tinto (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

Durante a década de 1970, ocorreram mudanças significativas na estrutura de poder na sede da Torre de Vigia em relação à presidência. Primeiramente, em teoria, aceitou-se que a liderança da organização religiosa, que as Testemunhas de Jeová consideram ser a verdadeira Igreja Cristã, não deveria estar centralizada no controle de um único homem. Em vez disso, defendia-se que deveria ser governada por um coletivo semelhante aos doze apóstolos (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

São da Era de Nathan H. Knorr os seguintes membros do Corpo Governante: Albert D. Schroeder (1974-2006); Carey W. Barber (1977-2007); Charles J. Fekel (1974-1977); Daniel Sydlik (1974-2006); Ewart Chitty (1972-1979); Frederick William Franz (1972-1992); George D. Gangas (1971-1994); Grant Suiter (1972-1983); Hugo H. Riemer (1943-2965); John C. Booth (1974-1996); John E. Barr (1977-2010); John O. Groh (1972-1975); Karl F. Klein (1974-2001); Leo K. Greenlees (1972-1984); Lyman Alexander Swingle (1972-2001); Martin Pötzingler (1977-1988); Milton George Henschel (1972-2003); Raymond Victor Franz (1972-1980); Theodore Jaracz (1974-2010); Thomas James Sullivan (1972-1974); William K. Jackson (1972-1981) e William Lloyd Barry (1974-1999) (BOTV, 2024: jv pp. 1-750).

3.4 Quarta geração presidencial

A quarta geração presidencial do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová pode ser denominada Era de Frederick W. Franz: 1977-1992 (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; CACP, 2024).

Ao assumir a presidência em meio a um contexto de descontentamento devido ao fracasso das profecias sobre o fim do mundo em 1975, Franz herdou não apenas uma organização religiosa abalada, mas também uma crescente desconfiança em relação à cronologia estabelecida em 1914. Além disso, surgiram questionamentos sobre o ensino de que a "chamada celestial" dos crentes havia cessado em 1935, deixando os convertidos após essa data com a perspectiva de um paraíso terrestre como recompensa eterna. Enquanto a insatisfação se espalhava, mesmo dentro da sede em Brooklyn, pequenos grupos de estudo bíblico começavam a desafiar abertamente as doutrinas estabelecidas. Essa atmosfera de questionamento lançou uma sombra sobre a liderança de Franz, que enfrentava não apenas o desafio de restaurar a confiança na organização, mas também a tarefa de reafirmar sua autoridade diante de uma base de membros cada vez mais crítica (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

Apesar de algumas Testemunhas de Jeová terem optado por sair da organização discretamente por motivos pessoais, foram rotuladas como desleais, enquanto aqueles que ficaram enfrentaram uma atmosfera de isolamento social, sendo instruídos a evitar até mesmo um simples cumprimento aos ex-membros. O longo período de liderança de Frederick W. Franz como principal teólogo da organização, desde o início da presidência de Knorr em 1942 até sua morte em 22 de dezembro de 1992, foi marcado por uma tentativa constante de manter intacta a doutrina e a cronologia, mesmo após o fracasso de algumas profecias (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

A sobrevivência de Franz, mesmo após suas falsas profecias, por mais de quinze anos, exigiu uma abordagem rígida em relação aos membros dissidentes, promovendo uma espécie de mini-inquisição dentro da organização para assegurar a continuidade de seu quadro doutrinário até o final de sua vida. Este período revelou a complexidade e a severidade das práticas disciplinares dentro das Testemunhas de Jeová, especialmente quando confrontadas com questionamentos internos sobre suas crenças e ensinamentos (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

3.5 Quinta geração presidencial

A quinta geração presidencial do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová pode ser denominada Era de Milton G. Henschel: 1992-2000 (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; CACP, 2024).

A ascensão de Henschel ao posto de presidente do Corpo Governante, aos 72 anos, o tornou o segundo membro mais jovem do grupo, liderando homens significativamente mais

velhos do que ele. Na época de sua nomeação, a média e a mediana das idades dos membros do Corpo Governante eram cerca de 82 anos, com alguns membros nos seus oitenta e tal anos adormecendo durante as reuniões e votando em assuntos depois de serem acordados. Essa dinâmica levanta questões sobre a capacidade do Corpo Governante de fornecer liderança objetiva e decisiva, com a possibilidade de que a idade avançada de seus membros possa impactar negativamente sua eficácia na tomada de decisões (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

Henschel, sem dúvida, foi selecionado em parte por sua energia e vitalidade, qualidades que faltam em muitos dos outros líderes mais idosos do Corpo Governante. É evidente que esses líderes envelhecidos não poderão manter o controle por muito mais tempo. Os construtores da Torre de Vigia, que moldaram a organização religiosa até o que ela é hoje, logo passarão o bastão para uma nova geração assumir o comando. Assim como Rutherford teve que revisar muitas das doutrinas principais após a morte de Russell, é provável que ocorram mudanças semelhantes quando uma nova geração de Testemunhas de Jeová assumir as posições atualmente ocupadas por Henschel e outros membros idosos do Corpo Governante (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

Da Era de de Milton G. Henschel os seguinte membros do Corpo Governante: David H. Splane (desde 2 de outubro de 1999 até o presente); Gerrit Lösch (desde 1 de julho de 1994 até o presente); Guy H. Piercel (1999-2014); M. Stephen Lett (desde 2 de outubro de 1999 até o presente) e Samuel F. Herd (desde 2 de outubro de 1999 até o presente) (BOTV, 2024: jv pp. 1-750; INDICETJ, 2024).

3.6 Sexta geração presidencial

A sexta geração presidencial do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová pode ser denominada Era Don Alden Adams: 2000-2014 (BOTV, 2024).

Don Alden Adams, nascido em 1925 em Illinois, EUA, foi presidente da Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia de 2000 a 2014. Ele foi o primeiro a liderar as Testemunhas de Jeová sem fazer parte do Corpo Governante composto por homens ungidos. Precedendo-o na presidência estava Milton George Henschel. A família de Adams tinha origens na Igreja Episcopal, e sua mãe inicialmente demonstrava interesse nos ensinamentos dos Estudantes da Bíblia, mais tarde conhecidos como Testemunhas de Jeová. Gradualmente, ele e seus irmãos também se interessaram pelo assunto (BOTV, 2024; Wikipedia, 2024).

Ao longo dos anos, Don serviu em vários departamentos da Sede Mundial da Sociedade Torre de Vigia. Ele começou como secretário de Nathan Homer Knorr, então presidente da Sociedade Torre de Vigia. Posteriormente, foi eleito membro da diretoria da Sociedade Torre de Vigia de Nova Iorque, Inc. Mais tarde, foi escolhido como vice-presidente da organização. Além disso, Don também desempenhou o papel de Superintendente Zonal em diversas ocasiões (BOTV, 2024; Wikipedia, 2024).

Em 7 de outubro de 2000, na reunião anual da Assembleia-Geral da Sociedade Torre de Vigia, Don Adams foi escolhido como presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia, marcando a primeira vez em que um presidente não pertencia ao Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Durante sua presidência, o Corpo Governante aprovou a formação de novas sociedades religiosas sem fins lucrativos. Essa mudança representou uma evolução significativa na estrutura organizacional da denominação (BOTV, 2024; w01 1/11 pp. 28-29; km 1/02 p. 7; Wikipedia, 2024).

Os atuais membros do Corpo Governante são: David H. Splane (desde 2 de outubro de 1999 até o presente); Gage Fleegle (desde 18 de janeiro de 2023 até o presente); Geoffrey Jackson (desde setembro de 2005 até o presente); Gerrit Lösch (desde 1 de julho de 1994 até o presente); Jeffrey Winder (desde 18 de janeiro de 2023 até o presente); Kenneth Cook Jr. (desde 24 de janeiro de 2018 até o presente); Mark Sanderson (desde 1 de setembro de 2012 até o presente); M. Stephen Lett (desde 2 de outubro de 1999 até o presente); Samuel F. Herd (desde 2 de outubro de 1999 até o presente). Os membros do Corpo Governante servem na nossa sede mundial em Warwick, Nova York, Estados Unidos. Suas respectivas biografias podem ser consultas no artigo artigo “O que é o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová? Perguntas frequentes sobre as Testemunhas de Jeová”, disponível na Biblioteca Online da Torre de Vigia (BOTV, 2024: ijwfg artigo 41; Wikipedia, 2024)..

O Corpo Governante exerce uma autoridade centralizada nas atribuições administrativas e direciona as políticas da organização das Testemunhas de Jeová desde 1975, tornando-se a autoridade suprema. Responsável por promulgar o entendimento oficial da Bíblia do movimento religioso, esclarece seus ensinamentos por meio de publicações em vários idiomas e realiza assembleias em diversos países conforme necessário. Além disso, nomeia membros para cargos importantes na organização e está disponível para oferecer orientação às congregações locais ou líderes. Com uma abordagem conservadora, o Corpo Governante geralmente não implementa mudanças perceptíveis nas doutrinas ou na

administração da organização, mantendo uma postura estável ao longo do tempo (BOTV, 2024; Wikipedia, 2024; Frwiki, 2024).

3.7 Sétima geração presidencial

A sétima geração presidencial do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová pode ser denominada Era Samuel F. Herd: 2014-presente (BOTV, 2024).

Samuel Herd iniciou sua dedicação como pioneiro em 1958, um compromisso que moldou sua jornada na fé. Ao longo de sua notável trajetória, ele desempenhou papéis essenciais como superintendente de circuito e de distrito durante mais de três décadas, de 1965 a 1997. Essa experiência proporcionou-lhe uma compreensão profunda das necessidades das congregações e das complexidades da organização (BOTV, 2024: w00 1/11 p. 29).

Após seu longo serviço nos circuitos e distritos, Samuel Herd e sua esposa, Gloria, decidiram continuar a servir a comunidade religiosa como membros da família de Betel nos Estados Unidos. Lá, dedicaram seus esforços ao Departamento de Serviço, contribuindo para diversas iniciativas e projetos que beneficiaram a congregação e fortaleceram os laços entre os membros (BOTV, 2024: w00 1/11 p. 29).

Além de seu trabalho em Betel, Samuel Herd assumiu o papel de ajudante da Comissão de Serviço, demonstrando seu compromisso contínuo em servir e apoiar as atividades e operações da organização religiosa. Sua dedicação e experiência são valorizadas pela comunidade de Testemunhas de Jeová, que reconhece seu importante papel na liderança e no serviço à fé (BOTV, 2024: w00 1/11 p. 29).

Samuel Herd nasceu em 1935, em uma pequena cabana de troncos na cidade de Liberty, Indiana, nos Estados Unidos. Ele veio ao mundo em uma família numerosa, sendo o caçula entre seus irmãos e irmãs. Seus pais, apesar da idade avançada do pai, mantinham uma vida simples, mas cheia de valores como trabalho e dedicação à família. Apesar de não serem Testemunhas de Jeová, seus pais deixaram um legado de integridade e amor (BOTV, 2024: w18 maio pp. 3-8).

O pai de Herd, mesmo em idade avançada, era um exemplo de vigor e dedicação ao trabalho, ensinando aos filhos a importância do esforço e da honestidade. Apesar das dificuldades financeiras, a família sempre teve o essencial: abrigo, alimentação e vestuário. Apesar de não compartilharem da mesma fé de Samuel, seus pais foram uma influência positiva

em sua vida. Hoje, Herd tem apenas um irmão que compartilha sua fé, servindo como ancião desde 1972 (BOTV, 2024: w18 maio pp. 3-8).

Os anos escolares de Herd foram marcados pela familiaridade, com as mesmas turmas desde o início até o fim. Em Liberty, todos se conheciam, criando um ambiente comunitário próximo. A região era predominantemente agrícola, com o milho sendo o produto principal das fazendas locais. Seu pai trabalhava para um fazendeiro quando Herd nasceu, e durante a adolescência, ele também aprendeu os trabalhos básicos na fazenda, como dirigir tratores. Após concluir seus estudos, Herd serviu no exército dos Estados Unidos por dois anos, entre os 19 e 21 anos, antes de se tornar Testemunha de Jeová (BOTV, 2024: w18 maio pp. 3-8).

Um dia, enquanto dirigia seu conversível vermelho pela cidade, Herd foi surpreendido por duas jovens que acenavam para ele. Reconhecendo-as como Testemunhas de Jeová, pois já haviam lido algumas revistas anteriormente, ele ficou intrigado. Apesar de achar A Sentinela difícil de entender, as jovens o convidaram para participar de um Estudo de Livro de Congregação, uma reunião de estudo da Bíblia na casa delas. Herd ficou curioso com o convite e prometeu considerá-lo (BOTV, 2024: w18 maio pp. 3-8).

Herd progrediu rapidamente após sentir que havia encontrado a verdade. Apenas nove meses após aquela primeira reunião, aos 22 anos, ele dedicou sua vida e expressou sua dedicação por meio do batismo em águas, em março de 1957. Essa experiência transformadora mudou sua visão de vida. No ano seguinte, em 1958, ele se tornou pioneiro e, temporariamente, interrompeu seu serviço pioneiro para se casar com Glória, uma das jovens que o convidou para o Estudo de Livro, em fevereiro de 1959 (BOTV, 2024: w18 maio pp. 3-8).

Em janeiro de 1965, Samuel Herd foi designado como superintendente de circuito, posição na qual serviu por 12 anos. Posteriormente, atuou como superintendente de distrito por 21 anos. Em agosto de 1997, ele e sua esposa, Glória, foram convidados a servir no Betel dos Estados Unidos, 38 anos após terem preenchido sua primeira petição. No mês seguinte, começaram seu serviço no Betel. Em 2 de outubro de 1999, Herd foi designado como membro do Corpo Governante, cargo que ocupa até o presente momento. Em 2014, sucedeu Don Alden Adams na presidência do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová (BOTV, 2024: w18 maio pp. 3-8).

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados obtidos por meio da abrangente revisão bibliográfica e documental conduzida, pode-se caracterizar as cinco fases geracionais presidenciais do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová do seguinte modo:

Fase 1: Sim, é interessante como a liderança carismática pode influenciar a dinâmica de um grupo religioso. No caso das Testemunhas de Jeová, a liderança e as crenças da primeira geração presidencial do Corpo Governante tiveram um papel fundamental na formação e desenvolvimento da religião. Sua liderança carismática e suas convicções doutrinárias ajudaram a estabelecer as bases organizacionais e teológicas que orientaram as Testemunhas de Jeová ao longo dos anos. A energia fervorosa e o exclusivismo religioso, quando bem direcionados, podem criar um forte senso de comunidade e propósito entre os seguidores, impulsionando o evangelismo e o crescimento da religião. No entanto, também é importante considerar como esse fervor pode ser percebido por aqueles que não compartilham das mesmas crenças, podendo gerar desconfiança ou resistência. É fascinante observar como as características da liderança e as crenças iniciais podem deixar uma marca duradoura em uma religião e moldar seu desenvolvimento ao longo do tempo.

Fase 2: É verdade que mudanças na liderança muitas vezes são acompanhadas por escândalos internos e desencanto entre alguns membros da organização religiosa. A Watchtower, ao longo de sua história, enfrentou desafios semelhantes e conseguiu sobreviver a várias crises internas. No entanto, desta vez, devido ao contexto e à natureza das questões em jogo, as manchas podem ser mais difíceis de serem removidas. Apesar das controvérsias e divisões que ocorreram durante o mandato de Rutherford, é inegável que ele deixou um legado marcante nas Testemunhas de Jeová. Suas mudanças organizacionais e doutrinárias moldaram significativamente o curso futuro da religião, influenciando não apenas suas práticas, mas também sua identidade coletiva. O impacto de suas decisões e liderança continua a ser sentido até os dias de hoje, destacando a importância dos líderes religiosos na formação e evolução das comunidades de fé.

Fase 3: É notável observar que o crescimento em número de seguidores e recursos financeiros muitas vezes leva a uma mudança de postura para uma posição mais conservadora, visando ganhar respeitabilidade e poder de forma mais aceitável para a sociedade em geral.

Esse processo transforma um grupo que pode ter sido visto como radical e apocalíptico em uma religião mais familiar, capaz de surpreender as pessoas que antes o rotulavam como uma seita. Nathan H. Knorr deixou uma marca indelével nas Testemunhas de Jeová, influenciando profundamente a estrutura organizacional e as práticas da religião durante sua presidência. Sua abordagem pragmática e foco na expansão global foram fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da organização, elevando-a a um novo patamar de unidade e poder. Seu legado perdura até os dias de hoje, refletindo-se na maneira como as Testemunhas de Jeová são percebidas e praticadas em todo o mundo.

Fase 4: À medida que a "consciência coletiva" dos membros da base se desenvolve, chega um ponto em que eles acumulam conhecimento suficiente para questionar as práticas e técnicas anteriormente utilizadas pelos líderes. Este acúmulo de conhecimento torna mais difícil para os líderes manterem o controle usando métodos coercitivos, pois há um temor de perderem a confiança e lealdade dos seguidores. Por isso, muitas vezes, os líderes adotam uma postura de transparência e fingem ser mais abertos em relação às suas práticas passadas. Frederick W. Franz deixou uma marca duradoura nas Testemunhas de Jeová, influenciando profundamente muitas das crenças e práticas que ainda são mantidas pela organização hoje. Sua liderança foi crucial na definição da identidade e direção da religião durante seu tempo como presidente do Corpo Governante.

Fase 5: À medida que as causas unificadoras começam a desaparecer e a organização enfrenta dificuldades para manter o entusiasmo entre os seguidores, surge um sentimento de descontentamento e inquietação. Sem um inimigo externo para combater constantemente, os membros começam a olhar para dentro da organização e questionar suas lideranças. O respeito pelos líderes diminui à medida que os seguidores se sentem mais livres para expressar críticas. Essa falta de unidade pode levar à dissidência, divisão e fragmentação dentro da organização. No entanto, apesar dos desafios e mudanças, as Testemunhas de Jeová mantêm sua identidade como a "organização de Deus", com uma estrutura organizacional centralizada e uma liderança firme. Durante o mandato de Milton G. Henschel como presidente do Corpo Governante, medidas rigorosas foram tomadas contra dissidentes e aqueles que desrespeitavam a liderança estabelecida, incluindo a desassociação como forma de lidar com desafios abertos às políticas e doutrinas. Esses aspectos destacam a abordagem de Henschel para manter a coesão e a autoridade dentro da comunidade das Testemunhas de Jeová.

Fase 6: Durante o mandato de Don Alden Adams como presidente do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, que ocorreu de 2000 a 2014, a organização manteve uma postura conservadora em relação às suas doutrinas e à administração. Não foram implementadas mudanças significativas nas doutrinas ou na abordagem administrativa durante esse período. Adams e o Corpo Governante foram responsáveis por promulgar o entendimento oficial da Bíblia e por esclarecer os ensinamentos por meio de publicações e assembleias. A liderança sob Adams permaneceu fiel a uma mentalidade conservadora, optando por não realizar alterações perceptíveis nas doutrinas ou na administração da organização. Esse período foi caracterizado por uma continuidade nas políticas e práticas estabelecidas anteriormente, com pouca ou nenhuma inovação significativa. Esses aspectos destacam a abordagem de Adams e do Corpo Governante durante sua era como líderes das Testemunhas de Jeová, enfatizando a estabilidade e a preservação das tradições e ensinamentos estabelecidos.

Fase 7: Até o presente momento, Samuel F. Herd tem mantido uma postura conservadora em relação às doutrinas e à administração das Testemunhas de Jeová, desde que assumiu a presidência do Corpo Governante em 2014, sucedendo Don Alden Adams. Como presidente, ele lidera o corpo de anciãos na tomada de decisões importantes para a organização. Durante seu mandato, não foram implementadas mudanças significativas nas doutrinas ou na abordagem administrativa. Herd e o Corpo Governante têm sido responsáveis por reafirmar o entendimento oficial da Bíblia e por esclarecer os ensinamentos por meio de publicações e instruções diretas às congregações. Essa continuidade na postura conservadora destaca a estabilidade e a preservação das tradições e ensinamentos estabelecidos durante a liderança de Herd como presidente do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová.

A análise crítica neste trabalho apresentada sugere preocupações do autor com a autoridade e decisões do Corpo Governante, especialmente em questões morais e sexuais. É importante reconhecer que diferentes perspectivas podem existir sobre esses assuntos e que o debate e a discussão construtiva são essenciais para o crescimento espiritual e a compreensão da fé.

REFERÊNCIAS

BARRA, Suely Ribeiro. Movimentos Religiosos contemporâneos na América Latina: O Movimento Religioso das Testemunhas de Jeová. **Sacrilegens**, Juiz de Fora, vol. 7, n. 1, pp. 142-162, 2010. Disponível em <<http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2011/02/7-12.pdf>>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

BOTV. BIBLIOTECA ONLINE TORRE DE VIGIA. **Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová**. Cesário Lange-SP: ATCJ, 2024. Disponível em <<https://wol.jw.org/pt/wol/h/r5/lp-t>>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

BREVIÁRIO, A. G. **Os três pilares da metodologia da pesquisa científica**: o estado da arte. Curitiba PR: Editora e Livraria Appris, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G... Fluxo de caixa descontado aplicado a operações de fusões e aquisições: uma revisão sistemática da produção científica nacional. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 2, p. 67-88, 2022a.

BREVIÁRIO, Á. G. As dimensões micro e macroeconômicas da fusão de ações Itaú-Unibanco. **Revista Aten@**, v. 2, n. 4, p. 47-66, 2022b. Disponível em: <<https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/gestaoenegocios/article/view/1067>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. Bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas nos EO. In: **Anais...** Congresso Brasileiro de Administração, CONVIBRA. 2023a. Disponível em: <<https://convibra.org/publicacao/28304/>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, A. G. O Uso Da Estatística Na Pesquisa Educacional Brasileira. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 6, p. 1-12, 2023b.

BREVIÁRIO, Á. G... Fusões e aquisições: uma revisão da literatura. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 1, p. 1-26, 2023c.

BREVIÁRIO, A. G. Altas Habilidades/Superdotação: Procedimentos De Identificação. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 7, p. 1-15, 2024.

BREVIÁRIO, A. G., et al. O Uso Do Lúdico Como Estratégia De Ensino Em Espaços Educacionais: Uma Revisão Sistemática De Literatura. **Revista Fisio&Terapia**, v. 28, p. 63, 2024a.

BREVIÁRIO, A. G., et al. HQs Como Recurso Metodológico No Ensino De Biologia: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais...** PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024b.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Usualidade De Experimentação No Ensino De Ciências: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais...** PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Tipos-níveis de superdotação: uma proposta teórica. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5249, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-130>. Acesso em: 4 nov. 2024d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Funções de um bom docente no ensino superior: uma revisão da literatura. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5502, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-250>. Acesso em: 4 nov. 2024e.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Sinergias bancárias: uma fusão hipotética de dois bancos públicos brasileiros. **REAd – Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 30, n. 2, p. 1127-1161, 2024f. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.408.136176>.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Big data e inteligência artificial na administração pública: avanços e desafios na formulação e análise de políticas públicas. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024g, v. 1, p. 65-79.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Disparidades regionais e políticas públicas na identificação de superdotados: uma análise estatística sobre fatores determinantes e desafios educacionais. In: **Building bridges to learning: Innovation and pedagogical practices**. 1ed. CURITIBA-PR: Editora Observatório de la Economía Latino Americano, 2024h, v. 1, p. 150-180.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Metas físicas e o aprimoramento do controle de entregas no orçamento público. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024i, v. 1, p. 48-64.

BREVIÁRIO, Á. G.; PEREIRA, B. S.. Fluxo de caixa descontado: valoração de um supermercado hipotético de capital fechado. **Revista Organização Sistêmica**, v. 10, p. 40-57, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G. do; OLIVEIRA, I. M. C... Produção científica mundial sobre os impactos ao compliance em razão do home office: uma busca na Scopus (1987-2023). **Revista Organização Sistêmica**, v. 12, p. 1-16, 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual**: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025a.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro**. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025b.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação**: uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo-produtivo, metafísico-espiritual, sexual e bulk. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica da teoria da predestinação: estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. **Contribuciones a**

las ciencias sociales, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14425, 2025d. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-103>. Acesso em: 22 fev. 2025d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Teoria da predestinação: uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14426, 2025e. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-104>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais: hipóteses e protocolos. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14427, 2025f. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-105>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e15623, 2025g. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.2-280>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Horizontes Da Superdotação: O Marco Bulk E A Evolução Das Altas Habilidades. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 2786–2801, 2025h. DOI: [10.56238/arev7n1-170](https://doi.org/10.56238/arev7n1-170). Acesso em: 23 fev. 2025.

BRITO, Maria Durciane Oliveira et al. A contribuição do evangelismo das testemunhas de Jeová no letramento e educação de surdos na cidade de Parnaíba – PI. In: **Anais... VI Congresso Nacional de Educação**, 2019.

CACP. **As cinco eras presidenciais na história da TJs**. São Paulo: CACP, 2024. Disponível em <<https://www.cacp.app.br/as-cinco-eras-presidenciais-na-historia-das-tjs/>>. Acessado em 11 de abril de 2024.

FRWIKI. **Corpo Governante das Testemunhas de Jeová**. São Paulo: FRWIKI, 2024. Disponível em <<https://abre.ai/jsbr>>. Acessado em 11 de abril de 2024.

GOMES, Luiz Flávio; DONATI, Patricia; FERNANDES, Danilo. **Conjunção carnal sem violência com adolescente de catorze anos de idade: atipicidade**. São Paulo: JusBrasil, 2009. Disponível em <<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/conjuncao-carnal-sem-violencia-com-adolescente-de-catorze-anos-de-idade-atipicidade/1497579>>. Acessado em 27 de fevereiro de 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5a edição. São Paulo: Atlas, 1999. 206 p.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5a edição. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p.

INDICETJ. **Breve história das Testemunhas de Jeová.** São Paulo: Indicetj, 2024. Disponível em <<https://indicetj.com/breve-historia-das-testemunhas-de-jeova.html>>. Acessado em 11 de abril de 2024.

JW. TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. **Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada Edição de Estudo Online).** Cesário Lange-SP: ACTJ, 2024. Disponível em <<https://www.jw.org/pt/biblioteca/biblia/biblia-de-estudo/livros/>>. Acessado em 11 de abril de 2024.

KS. **Pastoreiem o Rebanho de Deus.** Cesário Lange-SP: Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 2019. 290 p.

RODRIGUES, Rui Martinho. **Pesquisa acadêmica:** como facilitar o processo de preparação de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007. 177 p.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23a edição. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p.

WIKIPÉDIA. **Dom A. Adams.** São Paulo: Wikipedia, 2024. Disponível em <<https://abre.ai/jsbd>>. Acessado em 11 de abril de 2024.